

Г.М. Агеєва,
к. т. н., с. н. с., доцент кафедри
Основ архітектури, дизайну та містобудування НАУ

НАБУТТЯ МАЙБУТНІМИ АРХІТЕКТОРАМИ НАВИЧОК ПУБЛІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Професії архітектора, містобудівника, урбаніста є такими, що пов'язані з публічною діяльністю. Від якості роботи з замовником, представниками громадських організацій, прилюдного захисту проектних пропозицій на містобудівних радах, громадських слуханнях у багатьох випадках залежить судьба проєкту – бути чи не бути!

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Архітектура та містобудування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 808 від 16 червня 2020 року вміщує відповідні вимоги до забезпечення соціальних запитів під час навчання та формування саме таких комунікативних компетентностей, а саме:

- **загальних** (здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня; здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області та ін.), їх місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

- **спеціальних / фахових / предметних** (здатність до ефективної роботи в колективі, а також до співпраці з клієнтами, постачальниками, іншими партнерами та громадськістю при розробленні, узгодженні і публічному обговоренні архітектурних проєктів тощо).

Формування таких рис професії – складний процес, пов'язаний з представленням особистих та колективних рішень; аналізом та оцінюванням рішень колег, контрагентів, конкурентів та ін. Важливо не тільки отримувати об'єктивну інформацію, але й вміти її подавати на розсуд опонентів. Такі компетентності формуються під час захисту практичних робіт, курсових та дипломних проєктів; участі у ділових іграх, спеціалізованих архітектурних конкурсах, науково-практичних конференціях, воркшопах та ін.; сприяють розвитку креативних

здібностей, які можуть проявитися під час вирішення у подальшому соціокультурних, науково-практичних, виробничих завдань, тощо.

Важливим є й впровадження закладами вищої освіти нових підходів до формування комунікативних компетентностей. Наприклад, такого підходу.

У 2020 році уперше трьом студенткам спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» Національного авіаційного університету було запропоновано взяти участь у щорічному Відкритому Фестивалі-конкурсі «Розслідування/дослідження «Київ крізь призму журналістики», спрямованому на залучення школярів та студентів до відкриття української столиці з незнайомого для загалу ракурсу. Засновником заходу є Інформаційно-творче агентство «ЮН-ПРЕС» Київського палацу дітей та юнацтва. Програма досліджень була сформована викладачами кафедри основ архітектури, дизайну та містобудування ФАБД НАУ – доценткою Галиною Агеєвою та старшою викладачкою Наталією Бжезовською – та була спрямована на реалізацію сформованих на рівні 1-3 курсів інтегральних, загальних та спеціальних компетентностей при вивченні урбанізованого середовища Києва.

Природно, що студентки авіаційного університету представили на розсуд журі результати пошуків та студій, які пов'язані з авіацією та космосом, та подані у різних журналістських жанрах:

- відео-екскурсія **«Київ авіаційний: перші кроки до неба»** (Марія Чернишева, Ар-302), яка висвітлює цікаві сторінки історії та сьогодення НАУ, унікальні містобудівні та ландшафтні вирішення його території, своєрідну атмосферу науково-навчального закладу, якій став не тільки Alma Mater для понад 200 тисяч випускників, але й наповнив їх життя любов'ю до неба (<https://youtu.be/K6ejRH2U3ck>);

– репортаж **«Київ астрономічний: вимір часу за Сонцем»** (Катерина Коробко, Ар-203) з ділянок території міста, де можна вимірювати час за допомогою астрономічних інструментів – сонячних годинників. Особливу увагу приділено архітектурним та містобудівним рішенням годинників з горизонтальним циферблатом (аналемматичним годинникам), які розміщені на територіях парків, скверів, набережних та ін., зокрема, на території парку «Відрадний», що межує з НАУ;

- соціальний проєкт **«Пропозиції щодо історичної стилізації території парку «Кадетський Гай»** (Марта Осадча, Ар-302) щодо реконструкції та відтворення атмосфери патріотичного виховання дітей та

молоді (<http://kieyvlast.com.ua/style/propozitsii-shhodo-istorichnoi-stilizatsii-teritorii-parku-kadetskij-gaj?noredirect=true>).

Усі студентки стали переможницями конкурсу – посіли I, II та III місця – та підтвердили, що навчання через творчість, публічну діяльність може бути надзвичайно корисним для підготовки майбутніх архітекторів та формування їх активної ролі у соціумі та професії.

УДК 37.036.5

М.Г. Бадюл,
к. арх., доцентка,
П.Ю. Черкас,
асистентка,
Д.Е. Провіз,
асистентка,

*кафедра Будівництва, геотехніки і геомеханіки
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»*

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ В ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ ДИСЦИПЛІН

У професії архітектора актуальним в даний час є розвиток індивідуального творчого обличчя. У конкурентному професійному ринку досягають успіху архітектори, які не тільки мають і можуть застосувати технічні навички та знання, а й можуть створити об'єкт, що запам'ятовується та виділяється, винаходять нові форми, підходи в формування простору – автори, які дивують своїм рішенням. Розвиток креативності, творчих здібностей зараз є однією з основних задач в освіті архітектора.

Допоміжні, творчі дисципліни до архітектурного проектування, які викладаються в початкових роках навчання, в основному націлені на вивчення базових прийомів – графічних, композиційних, пластичних, колористичних. Актуальним зараз стає впровадження в них також концептуальних завдань, що сприятиме розвитку образного мислення. Для цього пропонується ряд завдань і методів, які можна використовувати в дисциплінах «Архітектурна композиція», «Малюнок», «Графіка», «Колористика», «Пластика» та ін. При цьому основні засади формування композиції, формоутворення можна використовувати як допоміжні методи в рішенні різних концептуальних завдань.